

TO‘G‘RI CHIZIQNING IQTISODIY MASALALARGA TADBIQLARI

Xurramov Shavkat Raxmatullayevich

Toshkent arxitektura qurilish universiteti “Matematika va tabiiy fanlar” kafedrası
professori, shavkat-xurramov59@mail.ru

Annayev Nuriddin Uzoq o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti “Oliy matematika” kafedrası katta o‘qituvchisi
nuriddin.annayev.91@mail.ru

Nasullayeva Gulasal

Toshkent arxitektura qurilish universiteti Qurilish muhandisligi yo‘nalishi talabasi

Azatov Alisher

Toshkent arxitektura qurilish universiteti Qurilish muhandisligi yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada analitik geometriya bo‘limidagi to‘g‘ri chiziqlarning ayrim iqtisodiy masalalariga tadbiri qaralgan. Mavzuga doir real hayotdan olingan misollar bilan izohlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: to‘g‘ri chiziq, talab va taklif funksiyasi, muvozanat narx.

SOME APPLICATIONS OF LINEAR ALGEBRA PROBLEMS

Annotation: This article discusses the application of straight lines in the analytical geometry section to some economic problems. The topic is explained with examples from real life.

Keywords: straight line, supply and demand function, equilibrium price.

To‘g‘ri chiziqning burchak koeffitsiyentli tenglamasi.

Bizga tekislikda Oy o‘qida $A(0;b)$ nuqtadan o‘tib, Ox o‘qining musbat yo‘nalishi bilan α burchak

tashkil etgan biror to‘g‘ri chiziq berilgan bo‘lsin(1-rasm).

Faraz qilaylik $B(x; y)$ –to‘g‘ri chiziqdagi $A(0; b)$ nuqta bilan ustma-ust tushmaydigan ixtiyoriy B nuqta bo‘lsin. B nuqtadan Ox o‘qiga perpendikulyar va

1-rasm

A nuqtadan esa Ox 1-rasm o‘qiga parallel chiziqlar o‘tkazamiz va uning BB' bilan kesishgan nuqtasini esa N bilan belgilaymiz. 1-rasmdan ma'lumki

$$|OB'| = x, |OA| = b, |OB'| = |AN|, |OA| = |B'N|, |B'B| = y, |NB| = y - b$$

$\triangle ANB$ dan

$$tg\alpha = \frac{|NB|}{|AN|} = \frac{y - b}{x}$$

bundan:

$$y = tg\alpha \cdot x + b \quad (1)$$

kelib chiqadi. (1) tenglamada $tg\alpha = k$ deb belgilash kiritilsa:

$$y = kx + b \quad (2)$$

tenglama hosil bo‘ladi. (2) tenglamaga **to‘g‘ri chiziqning burchak koeffitsiyentli tenglamasi** deyiladi [1-4]. Bu yerda k –to‘g‘ri chiziqning burchak koeffitsiyenti deyiladi, b – to‘g‘ri chiziqning Oy o‘qidan ajratgan kesmasi.

Berilgan ikki nuqtadan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq tenglamasi.

Faraz qilaylik to‘g‘ri chiziqlar dastasidan bitta to‘g‘ri chiziq tanlab olamiz, u $M_1(x_1; y_1)$ va $M_2(x_2; y_2)$ nuqtalardan o‘tsin. U holda to‘g‘ri chiziqlar dastasi tenglamasiga ko‘ra:

$$y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1) \Rightarrow k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

hamda to‘g‘ri chiziqning $M_1(x_1; y_1)$ nuqtadan o‘tuvchi tenglamasi to‘g‘ri chiziqlar dastasi tenglamasiga asosan $y - y_1 = k(x - x_1)$ bo‘ladi. U holda yuqoridagi ifodadan k ning o‘rniga topilgan ifodani olib kelib qo‘ysak:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

yoki:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \quad (3)$$

tenglama hosil bo‘ladi. (3) tenglama berilgan ikki nuqtadan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq tenglamasi deyiladi [3,4].

To‘g‘ri chiziqning iqtisodiy masalalarga tadbiqu.

Iqtisodiyotda asosiy masala talab D (demand) va taklif S (supply) mahsulot narxi P (Price) ga bog‘liqligini o‘rganish masalasidir.

Tadqiqot asosida quyidagi amaliy xulosaga kelamiz: narx qancha past bo‘lsa mahsulotga talab shuncha yuqori bo‘ladi, ya’ni aholining sotib olish imkoniyati oshadi. D ning P ga bog‘liqligi ko‘p hollarda chiziqli kamayuvchi funksiya sifatida ifodalanadi:

$$D = -aP + c, \quad a > 0, \quad c > 0 \quad (4)$$

Xuddi shu vaqtda, mahsulot narxi P ning oshishi bilan unga bo‘lgan S taklflar ham oshadi. Shu sababli, taklif o‘tuvchi chiziqli funksiya bilan ifodalanadi:

$$S = bP + d, \quad b > 0, \quad d > 0 \quad (5)$$

(4) va (5) munosabatlarda a, b, c, d parametrlar tashqi omillarni (jamiyatning turmush tarzi, muhiti va shunga o‘xshash holatlar) ifodalaydi.

Yuqoridagi formulalarda P, D, S - o‘zgaruvchilar musbat bo‘lganligi uchun funksiya grafigi faqat I-chorakda ma’noga ega bo‘ladi. Iqtisodiyot uchun muvozanat sharti katta ahamiyatga ega, ya’ni talab va taklif orasidagi tenglikdir.

Bu shart

$$D(P) = S(P) \quad (6)$$

tenglama bilan aniqlanadi. Natijada D va S to‘g‘ri chiziqlarning kesishish nuqtasi M nuqta aniqlanadi. M nuqta muvozanat nuqtasi deb ataladi. Muvozanat ro‘y beradigan P_0 – narxga muvozanat narxi deyiladi.

Aholining turmush tarzi yaxshilanishi bilan ((4) formulaga asosan c - parametrning o‘sishiga mos keladi) muvozanat nuqtasi M o‘ng tomonga siljiydi, ya’ni D to‘g‘ri chiziq yuqoriga ko‘tariladi. Shu jumladan, S taklif chizig‘i o‘zgarmagan holda mahsulot narxi oshadi.

1-misol. Toshkent viloyatidagi polizchilik xo‘jaligi yetishtirilgan xirmonni respublikamizning barcha viloyatlaridagi savdo markazlariga yetkazib beradi. Xo‘jalikda 2 xil turdagi transport vositalari mavjud bo‘lib, ularning yuk tashish xarajatlari quyidagi burchak koeffitsiyentli to‘g‘ri chiziqlar tenglamalari bilan

$$y = 10x + 30 \text{ va } y = 5x + 40$$

ifodalansin. Bunda y -transport xarajati, x -yuk tashish masofasi, (bunda 1 - 100 km, 2 - 200 km, va h.k.). Xo‘jalik Toshkent shahriga yukni yetkazib berish uchun qaysi transport vositasidan foydalanishi tejamliroq bo‘ladi?

Yechish. Yuk tashish xarajat funksiyalarini tenglashtiramiz:

$$10x + 30 = 5x + 40$$

$$5x = 10$$

$$x = 2$$

$x = 2$ qiymatni xarajat funksiyalariga qo‘yamiz va y – transport xarajatini topamiz;

$$y = 10 \cdot 2 + 30 = 50$$

$$y = 5 \cdot 2 + 40 = 50$$

$x = 2$, ya‘ni $2 \cdot 100 = 200 \text{ km}$ ga ikki transport uchun yuk tashish xarajatlari teng.

$x < 2$, ya‘ni $2 \cdot 100 = 200 \text{ km}$ gacha 1-transport vositasidan, $x > 2$, ya‘ni $2 \cdot 100 = 200 \text{ km}$ dan ortiq masofaga 2-transport vositasidan foydalanish xo‘jalik uchun tejamli bo‘ladi (2-rasm). Toshkent viloyatidan Toshkent shahrigacha 2-transport vositasi yordamida yuk tashish xo‘jalik uchun tejamlidir.

2-rasm

2-misol. Korxonada mahsulot ishlab chiqarishda qo‘shimcha ishchi kuchidan foydalanadi va 1 ta mahsulot ishlab chiqarishga 100 ming so‘m xarajat qiladi. 5 ta mahsulotga esa 300 ming so‘m xarajat qiladi. Agar xarajat funksiyasi to‘g‘ri chiziq bo‘lsa, 4 ta mahsulot ishlab chiqarishga ketadigan xarajatni toping?

Yechish. Masala shartiga ko‘ra $A(1;100)$ va $B(5;300)$ belgilashlar kiritamiz.

Ikki nuqtadan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq tenglamasi (25) ga asosan:

$$\frac{x-1}{5-1} = \frac{y-100}{300-100} \Rightarrow \frac{x-1}{4} = \frac{y-100}{200} \Rightarrow y = 50x + 50$$

Ohirgi tenglamadan $x = 4$ da $y = 50 \cdot 4 + 50 = 250$ qiymatni topamiz. Demak, 4 mahsulot ishlab chiqarishga 250 ming so‘m xarajat qiladi.

3-misol. Zavodda ishlab chiqarilgan har bir tovar 64 ming so‘mdan sotilishi rejalashtirilgan. Zavodda 8 ta mahsulot ishlab chiqarish uchun 635 ming so‘m, 13 ta mahsulot ishlab chiqarish uchun esa 750 ming so‘m xarajat qilinishi kerak. Agar xarajatlar funksiyasi chiziqli bo‘lsa, zavod nechta mahsulot ishlab chiqargandan so‘ng foyda olishini aniqlang?

Yechish. $A(8;635)$ va $B(13;750)$ nuqtalardan o‘tuvchi xarajatlar funksiyasi tenglamasini tuzib olamiz va uning grafigini yasaymiz.

$$\frac{x-8}{13-8} = \frac{y-635}{750-635} \Rightarrow \frac{x-8}{5} = \frac{y-635}{115} \Rightarrow y =$$

Masala shartiga, $R(x) = 64x$ foyda olish funksiyasidir. Zarar ko‘rmaslik nuqtasini aniqlash uchun xarajatlar va foyda olish funksiyalari grafiglarining kesishish nuqtasi absissasini topamiz (3-rasm):

3-rasm

$$23x + 451 = 64x \Rightarrow 41x = 451 \Rightarrow x = 11$$

Demak, ishlab chiqarilgan mahsulotlar soni 11 tadan oshishi bilan zavod foyda ko‘ra boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Lay, David C. Linear algebra and its applications. Copyright. 2012, pp. 212.

2. E.Kreyszig. Advancet engineering Matematics. Copyright. 2011, pp. 259.
3. Xurramov Sh.R. Oliy matematika. 1-jild. T.: “Tafakkur”, 2018, 448 b.
4. Soatov Yo.U. Oliy matematika. 1-jild. -T.: «O‘qituvchi».-1992-1998. 640 b.
5. https://djm.cc/library/Analytic_Geometry_Siceloff_Wentworth_Smith_edited.pdf